

Jamiyat rivojlanish nazariyalarining qiyosiy tahlili.

Tajetdinov Salamat

Berdaq nomidagi QMU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat rivojlanishining nazariyalarini qiyosiy-falsafiy tahlil qilish orqali jamiyat rivojlanishida formatsion va evolyutsion jarayonlarning o‘zaro bog‘liqligi, jamiyat ko‘rinishlari va tuzilishi, faoliyat doirasi tizimli tahliliy shaklda yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, davlat, industrial jamiyat, postindustrial jamiyat, evolyutsion jarayon, formatsion jarayon, rivojlanish bosqichlari.

Jamiyatning rivojlanish jarayonini tushunish turli xil yondashuvlar yoki nazariyalarning vujudga kelishiga olib keladi va bu rivojlanish sabablarini o‘rganishni talab qiladi. Bugungi kunga kelib, biz jamiyat rivojlanishining shakllanish jarayonlarini va tsivilizatsiya yondashuvlarini ajratgan holda ularning har biri rivojlanish sabablarini ijtimoiy o‘zgarishlar bilan izohlay olamiz.

Tsivilizatsiya yondashuvining asoschilari O.Spengler, M.Veber, A.Toynbidir [1]. Ular asosiy e‘tibor jamiyatda hukmron bo‘lgan qadriyatlar tizimiga qaratiladi, bir-biri bilan o‘zaro ta’sir qiluvchi ko‘plab omillar - texnik, iqtisodiy, diniy, siyosiy va boshqalar ko‘rib chiqiladi, jamiyatning moddiy hayoti e‘tiborga olinmaydi. Ko‘rib chiqilgan yondashuvlarning har biri zarur va muhim, ammo o‘zi etarli emas. Shunday qilib, tsivilizatsiyaviy yondashuvning o‘zi tsivilizatsiya taraqqiyotining bir bosqichidan ikkinchisiga o‘tish sabablari va mexanizmlarini tushuntirib bera olmaydi, formatsion yondashuv doirasida esa G‘arb va Sharq mamlakatlari o‘rtasidagi farqlarni tasvirlash qiyin. Ushbu ijtimoiy o‘zgarishlar nazariyalarida tarixiy bosqichlarni o‘zgartirish jarayonini tsivilizatsiya nazariyasiga xos bo‘lgan evolyutsion va formatsiya nazariyasiga aloqador inqilobiy bosqichlarga bo‘lish mumkin. Evolyutsionistlar jamiyat taraqqiyoti bosqichma-bosqich va silliq kechayotganiga ishonishgan, inqilobchilar esa jamiyat inqiloblar va islohotlar orqali rivojlanadi, deb taxmin qilishgan. Ko‘pincha adabiyotda jamiyatning yana bir gradatsiyasi ko‘rib chiqiladi - yuqoridagi yondashuvlarga tegishli bo‘lmagan sanoat va postindustrial bosqichlar. Menimcha, bu nazariya (bu bosqichlarga bo‘linish asosida

yaratilgan) formatsion yondashuvning elementlaridan biridir. Bu nazariyalarni ikkalasi ham monizm tamoyiliga asoslanganligi, ya'ni ishlab chiqaruvchi kuchlar jamiyat taraqqiyotining asosiy sababidir. Ammo ularda fundamental farqlar ham mavjud, ijtimoiy munosabatlarni e'tiborsiz qoldiradigan sanoat va postindustrial jamiyatlar nazariyasidan farqli o'laroq, ya'ni formatsiyalar nazariyasi ishlab chiqaruvchi kuchlarni ijtimoiy munosabatlarni (birinchi navbatda mulkiy munosabatlar) o'zgartirishning asosi deb hisoblaydi.

Industrial va postindustrial jamiyatlarning qiyosiy tahlili. Tarixiy taraqqiyotning bosqichlarga bo'linishi ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy, texnologik sharoitlar darajasi bilan bog'liq. Ikkita asosiy bosqich mavjud: an'anaviy (industriyadan oldingi) va zamonaviy (sanoat, postindustriya). An'anaviy bosqich quldorlik va feodal davrlarni, zamonaviy bosqich esa sanoat va postindustrial davrlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada biz hozirgi bosqichga to'xtalamiz, uning rivojlanishining old shartlari va sabablarini ko'rib chiqamiz. Bir bosqichdan ikkinchisiga o'tish ba'zan bir necha yil davom etadigan yirik inqiloblar bilan birga keladi. Bu inqiloblar miqyosi va ahamiyati bilan ajralib turadi. Har bir inqilob mehnat unumdorligining intensiv o'sishiga, jamiyatning moddiy boyliklariga, mehnat taqsimotining chuqurlashishiga, odamlarning turmush tarzidagi global o'zgarishlarga olib keladi.

“Sanoat jamiyati” atamasini ilmiy muomalaga A.Sen-Simon kiritgan, uning izdoshlari R.Darendarf, R.Aron, V.Rostou, J.Bell edi [2]. Ushbu jamiyatning asosiy jihatlariga batafsil to'xtalishdan oldin, keling, uning xabari nima ekanligini tahlil qilaylik.

Zamonaviy jamiyatning birinchi bosqichi - sanoatning shakllanishi Angliyada XVIII-asr oxirida sodir bo'lgan sanoat inqilobi bilan bog'liq. Bu inqilob orqali “mashina mehnat qo'l mehnati ustidan g'alaba qozondi”, bu esa ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini sezilarli darajada pasaytirdi. Jamiyat tarixida ijtimoiy intellektning o'rnini ortib bormoqda, bilim ishlab chiqaruvchi kuchga aylanib bormoqda, intellektual mahsulotlarga kapitalning talabi keskin ortib bormoqda. Iqtisodiy samaradorlikka yo'naltirilgan texnik yangiliklarni sanoatga joriy etishga jamoatchilik ehtiyoji mavjud. Bu borada zavod, konveyer tizimi shakllantirilmoqda. Ijtimoiy ishlab chiqarishning barcha sohalarida mehnat unumdorligi ortib bormoqda.

Biroq, iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan to‘plangan bilimlar bir-biriga ziddir. Ishchilarning asosiy qismining ishi monoton, mexanik bo‘lib qoladi, maxsus ta‘lim talab qilinmaydi, ahamiyatsizlik hissi va ishlab chiqarish jarayoniga biron bir tarzda ta‘sir qilishning iloji yo‘q. Ishchilar kapital hokimiyati ostida. Mehnat sharoitidagi bunday o‘zgarishlar mehnat narxining va mehnatga sarflangan vaqtning pasayishiga olib keladi.

Sanoat inqilobi, shuningdek, “o‘sib borayotgan ehtiyojlar qonuni” ni yanada kengroq namoyon qildi. Ko‘p sonli tovarlar, asboblari, hashamat, tannarxning sezilarli darajada pasayishi va ommaviy ishlab chiqarish tufayli ko‘plab odamlar uchun mavjud bo‘ladi. XIX-asrda G.Spenser va E.Dyurkgeym, shuningdek, strukturaviy funksionalizm tarafdorlari sanoat jamiyatini proletariat va kapitalistlar vakillari qarama-qarshi bo‘lgan konflikt sifatida qaragan marksistlardan farqli o‘laroq, izchil ijtimoiy tizim sifatida talqin qilganlar [3]. Marksistlar sanoatlashtirishni kapitalizmning texnologik asosi deb hisoblaydilar, birining ikkinchisiz mavjud bo‘lishi mumkin emas deb hisoblaydilar, chunki aynan zavodga asoslangan sanoatlashtirish sharoitida ishchini tovar ishlab chiqarish vositalaridan haq to‘lanadigan mehnat va qo‘shimcha qiymat shaklida iqtisodiy ortiqcha mahsulotni realizatsiya qilish orqali ajratish mumkin bo‘ladi. Marksistik bo‘lmagan nazariya vakillari sanoatlashtirish sotsializm sharoitida ham mumkin, deb ta’kidlab, bunday kombinatsiya abadiy bo‘lishi mumkin emas va aksincha, vaqtinchalik ekanligini ko‘rsatdi. Sanoatlashtirish yo‘liga o‘tgan mamlakatlar, ya’ni kapitalizm yo‘lida, keyinchalik irqi, madaniyati, ijtimoiy-siyosiy tuzilishi, dinidan qat’i nazar, bir xil turdagi, umumiy xususiyatlarga ega bo‘la boshladi. Bugungi kunda globalashuv sharoitida davlatlar chegaralari yuvilib ketmoqda, iqtisod, moda, fe‘l-atvor, san’at odatiy holga aylanib bormoqda. Sanoatlashtirish yo‘liga o‘tgan mamlakatlar yagona organizmga birlashdi, bunda har bir elementning iqtisodiyoti va siyosati butun tizimga ta‘sir qiladi. Natijada, vaqt o‘tishi bilan milliy iqtisodiyotga ta‘sir ko‘rsatadigan XVF, JST, YTTB, XTTB va boshqalar kabi xalqaro tashkilotlar tuzildi. Fanni bevosita ishlab chiqaruvchi kuchga aylantirmasdan sanoatlashtirish mumkin emas. Kapitalizmning texnologik asosini rivojlantirish bosqichi sifatida sanoatlashtirish fan omillardan biri sifatida rivojlanishning belgilovchi momentiga

aylanganda tugaydi. Bu yangi bosqichga o'tish, dastlab mazmunan ongsiz bo'lib, bu postindustrializatsiya deb ataladi.

Moddiy kapitalizm samaradorlikni oshirishning asosiy omili sifatida orqaga chekinmoqda. Ishlab chiqarish jarayonini boshqarish birinchi o'ringa chiqadi. Bu boshqaruv xodimlari salmog'i ortib borayotganida namoyon bo'lmoqda. Ularning faoliyati ob'ekti - tashkiliy munosabatlarning o'zgarishi. Tashkiliy va boshqaruv munosabatlari boshqaruv jarayonining xom ashyosi bo'lgan axborot oqimi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, postindustrial jamiyatning mazmunini ochib beruvchi, uni axborot jamiyati sifatida belgilashga asos bo'ldi. Postindustrial jamiyat nazariyasi 1962 yilda D.Bell tomonidan ishlab chiqilgan [4]. Olim uni axborot jamiyati sifatida tavsiflagan. Industrial jamiyatning shakllanishi haqidagi xabar sanoat inqilobi, postindustrial jamiyatning asosi esa axborot inqilobi edi. Bellning ta'kidlashicha, sanoat jamiyati davrida ishlab chiqarish vositalariga egalik qilish bilan bog'liq munosabatlar tadqiqot ob'ekti bo'lsa, so'nggi 25-30 yil ichida (postsindustrial jamiyatning shakllanish davri) - axborot (bilimlar to'plami). Bu davrda sanoat ishlab chiqarishining ahamiyati pasayadi, mamlakat muvaffaqiyatining ko'rsatkichi xizmat ko'rsatish bozori va axborot sohasining rivojlanish darajasidir.

Qishloq xo'jaligi va sanoat tarmoqlarida ishchilar ulushi kamayib bormoqda, xizmat ko'rsatish va axborot texnologiyalari bilan bog'liq sohalarda bandlikning tez o'sishi kuzatilmoqda. Agrar jamiyatda yer asosiy boylik, sanoat jamiyatida kapital, postindustrial jamiyatda esa axborot hisoblangan. Ko'pgina sotsiologlar proletariat o'rnini "kognitariat" egallaganini ta'kidlaydilar. Bu ijodiy shaxs bo'lgan, katta bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchi turi. Yuqori texnologiyalar tufayli ishning aniqligi kompyuterlashtirish tufayli mumkin bo'ladi, xodimning ish tartibi moslashuvchan bo'ladi, ish soatlari soni kamayadi. Oxirgi 20 yil ichida olimlar jamiyat rivojlanishining shakllanish nazariyasidan tobora uzoqlashdi. Bu ijtimoiy fanlar jamiyatda turli maqsadlarga ega bo'lgan turli ijtimoiy qatlamlarning mavjudligi sababli jamiyat taraqqiyotining sabablarini o'rganishdan bosh tortishi, uning e'tiborini uning rivojlanishining tashqi aktual omillariga qaratishi bilan izohlanadi.

№	Tasnifi	Industrial jamiyat	Postindustrial jamiyat
1	Jamiyatdan oldingi inqilob	Sanoatlashuv	Boshqaruv
2	Iqtisodiyot munosabatlari.	Chegaralari aniq belgilangan davlatlar	Globalashuvning kuchayishi, xalqaro tashkilotlarning paydo bo'lishi, mamlakatlar chegaralari shaffof bo'lib bormoqda.
3	Aholi punktlarining mazmuni	Urbanizatsiya	Suburbanizatsiya
4	Iqtisodiy munosabatlarning asosi	Kapitalga katta xususiy mulkchilik	Intellectual mulk
5	Tashkiliy va texnologik asos	Mashina ishlab chiqarish.	Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va kompyuterlashtirish
6	Aholining bandlik tuzilishi	Qishloq xo'jaligida ishchilar ulushining kamayishi, sanoat sohasida bandlikning oshishi.	Sanoat sohasida ishchilar ulushining kamayishi, xizmat ko'rsatish sohasida, boshqaruv sohasida bandlikning oshishi.
7	Ta'lim va savodxonlikning roli.	Savodxonlikning o'sishi, texnik ta'limning roli kattaroq	Mutaxassislikni chuqurlashtirish, boshqaruv ta'limi rolini oshirish
8	Fanning rivojlanishi va roli.	Fanni ishlab chiqarishda faol qo'llash.	Fan ishlab chiqaruvchi sohaga, ishlab chiqaruvchi kuchga aylanadi
9	Ishning tabiatini o'zgartirish	Ishchi bir xil turdagi mexanik ishlarni bajaradi, ishlarni sinxronlashtirish	Ishning ijodiy tabiati.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, bunday tadqiqotlar amaliy ahamiyatga ega, ammo ularning amal qilish muddati qisqa bo‘ladi. Sivilizatsiya yondashuvi jamiyatlarning butun xilma-xilligiga taalluqli bo‘lmagan holda faqat ma’lum bir jamiyatni tahlil qiladi, aniq tahlil metodologiyasi mavjud emas. Bizningcha, bu yondashuv ilmiy emas, balki tavsifiydir, chunki u davom etayotgan jarayonlarni tushuntira olmaydi yoki endi hech qanday jamiyatga xos bo‘lmagan muayyan tushuntirishni topa olmaydi. Formatsion yondashuv ishlab chiqarish munosabatlaridan boshlab jamiyatlarni tahlil qilishning aniq mantiqiga ega bo‘lib, uning atrofida bosqichning keyingi rivojlanishi sodir bo‘ladi. Shakllanishni o‘zgartirganda, o‘zgarishlar birinchi navbatda mulkchilik ta’rifida yotadi. Bosqichlarning sanoat va postindustriyaga bo‘linishi ishlab chiqaruvchi kuchlarning o‘ziga xos xususiyatini hisobga olgan holda mantiqiydir. Birinchi holda, biz ishlab chiqarish mexanizmi haqida gapiramiz, bu erda odam texnologik jarayondan majburlanadi. Bu davrda samaradorlik o‘rishining asosiy omili bo‘lgan moddiy ishlab chiqaruvchi kuchlarning yaxshilanishi kuzatiladi. Postindustrial, axborot bosqichi, aniqrog‘i boshqaruv bosqichi, inson jarayonni boshqarish funktsiyalarining bir qismini mashinaga o‘tkazishi bilan tavsiflanadi. Samaradorlik o‘rishining asosiy omili - boshqaruv munosabatlarining o‘zgarishi yoki tashkiliy-texnik. Taxmin qilish mumkinki, keyingi bosqich ishlab chiqarish munosabatlarining butun tizimidagi o‘zgarishlar bo‘ladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Комиссаров И.И. Механистические общественные модели. А.Кетле и Г.Ч.Кэри: сравнительный анализ // Вестник Воронежского ГУ. Серия: Философия 2015. №4 (18). – С144-149.
2. Feorge Ritzer. Sociological Theory. Eighth Edition. Mc Graw-Hill. 2010. P 5-8.
3. Зборовский Г.Е. История социологии: классический этап: учебник для вузов 2-е изд. испр. и доп. Сургут и др: РИО СурГПУ, 2014.
4. Д.Белл. Постиндустриальное общество // Американская модель: с будущим в конфликте. М.: Прогресс, 1984.
5. Сорокин П.А. Социология революции // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.